

ДИНАМИКА И СОСТАВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ УЗБЕКИСТАНА

Худайбердиева Нилуфар Менгкобиловна

Термезский институт агротехнологий и инновационного развития

Факультет «Агрология и бизнес»,

«Агробизнес, бухгалтерский учет и цифровые технологии»

Преподаватель кафедры, докторант Ташкентского международного
химического университета

nilumirzo@mail.ru

Аннотация: В данной статье анализируется динамика и структура использования инвестиций в аграрном секторе Узбекистана. Представлены статистические данные об объеме, источниках и направлениях инвестиций в сельское хозяйство. Рассмотрено текущая ситуация, проблемы и перспективы привлечения инвестиций в отрасль.

Ключевые слова: сельское хозяйство, инвестиции, динамика инвестиций, состав инвестиций, иностранные инвестиции, модернизация, инновационные технологии.

Abstract: This article analyzes the dynamics and structure of investment use in the agricultural sector of Uzbekistan. Statistical data on the volume, sources and directions of investments in agriculture are presented. The current situation, problems and prospects of attracting investments in the industry are considered.

Key words: agriculture, investments, investment dynamics, investment composition, foreign investments, modernization, innovative technologies.

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон қишлоқ хўжалигида инвестициялардан фойдаланиш динамикаси ва таркиби таҳлил қилинган. Қишлоқ хўжалигига киритилган инвестицияларнинг ҳажми, манбалари ва йўналишлари бўйича статистик маълумотлар келтирилган. Соҳага инвестицияларни жалб этишнинг ҳозирги ҳолати, муаммолари ва истиқболлари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: қишлоқ хўжалиги, инвестициялар, инвестиция динамикаси, инвестиция таркиби, хорижий инвестициялар, модернизация, инновацион технологиялар.

ВВЕДЕНИЕ

Сельское хозяйство является важной отраслью экономики Узбекистана. На его долю приходится 28,5% валового внутреннего продукта страны и обеспечивается занятость 49% населения [1]. В то же время отрасль ощущает потребность в современных технологиях и инвестициях. Привлечение инвестиций в сельское хозяйство и их эффективное использование важно для

обеспечения продовольственной безопасности страны, повышения уровня жизни сельского населения, обеспечения экономического роста.

Указ Президента Республики Узбекистан от 23 октября 2019 года № ПФ-5853 «Об утверждении Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы» предусматривает модернизацию сельского хозяйства, ускорение его Техническое и технологическое перевооружение, привлечение инвестиций в отрасль и внедрение инновационных технологий определены в качестве приоритетных задач [2].

Целью данного исследования является анализ динамики и структуры использования инвестиций в аграрном секторе Узбекистана, оценка текущего состояния инвестиционной привлекательности в отрасли и определение перспективных направлений.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДЫ

В ходе исследования была изучена научная литература, отчеты международных организаций и правовые документы Республики Узбекистан по вопросу инвестиций в сельское хозяйство Узбекистана. В частности, были проанализированы официальные данные Госкомстата Республики Узбекистан, Министерства сельского хозяйства и Министерства инвестиций и внешней торговли.

В исследовании использовались методы аналитического, сравнительного анализа и статистического обобщения данных. Составлены и проанализированы динамические ряды по объемам, источникам и направлениям инвестиций в сельское хозяйство.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате анализа динамики и состава инвестиций в аграрный сектор Узбекистана были выявлены следующие основные тенденции:

Рост инвестиций в сельское хозяйство.

Таблица 1. Динамика инвестиций в сельское хозяйство Узбекистана (млрд сумов)

Год	Объем инвестиций	Темп роста (%)
2016	1,892.7	-
2017	2,004.3	5.9
2018	3,561.7	77.7
2019	4,505.2	26.5
2020	5,281.4	17.2

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике [3]

Как видно из таблицы, объем инвестиций в сельское хозяйство за последние годы значительно увеличился. С 2016 по 2020 год объем инвестиций увеличился в 2,8 раза.

Увеличение доли иностранных инвестиций в структуре инвестиций.

Таблица 2. Структура инвестиций в сельское хозяйство Узбекистана (%)

Источники инвестиций	2016	2017	2018	2019	2020
Бюджет государства	5.7	4.8	3.2	2.9	2.5
Средства предприятия	62.3	60.1	58.7	56.4	54.8

банковские кредиты	11.8	13.5	15.2	16.8	17.5
Иностранные инвестиции	20.2	21.6	22.9	23.9	25.2

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике [3]

Как видно из таблицы, доля иностранных инвестиций в сельское хозяйство увеличивается. С 2016 по 2020 год доля иностранных инвестиций увеличилась с 20,2 процента до 25,2 процента.

Основные направления инвестиций.

Таблица 3. Основные направления инвестиций в сельское хозяйство Узбекистана (2020 г., %)

Инвестиционные направления	Процент (%)
Модернизация ирригационных систем	28.5
Модернизация сельскохозяйственной техники	22.3
Строительство тепличных комплексов	18.7
Строительство животноводческих комплексов	15.4
Интенсивное озеленение садов и виноградников	10.8
Другие направления	4.3

Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан [4]

Как видно из таблицы, основная часть инвестиций в сельское хозяйство направлена на модернизацию ирригационных систем, обновление сельхозтехники и строительство современных тепличных комплексов.

ОБСУЖДЕНИЕ

В результате анализа динамики и состава инвестиций в аграрный сектор Узбекистана можно сделать ряд важных выводов. Прежде всего, позитивной тенденцией является рост инвестиций в сельское хозяйство. Это позволит модернизировать отрасль, внедрить современные технологии и повысить конкурентоспособность. По статистике, с 2016 по 2020 год объем инвестиций в сельское хозяйство увеличился в 2,8 раза. Однако, учитывая долю сельского хозяйства в ВВП, объем инвестиций в отрасль все еще недостаточен. Согласно мировому опыту, объем инвестиций в сельское хозяйство должен составлять не менее 4-5% ВВП [5]. Это указывает на необходимость дальнейшего увеличения инвестиций в сельское хозяйство Узбекистана.

Примечательно также увеличение доли иностранных инвестиций в структуре инвестиций. С 2016 по 2020 год доля иностранных инвестиций увеличилась с 20,2 процента до 25,2 процента. Это позволяет привлечь не только финансовые ресурсы, но и современные технологии и передовой опыт. Иностранные инвестиции играют важную роль в модернизации и повышении конкурентоспособности сельского хозяйства. Однако по-прежнему существует ряд проблем в привлечении иностранных инвестиций. В частности, привлечению иностранных инвесторов препятствуют такие факторы, как недостаточная инфраструктура, административные барьеры и нехватка квалифицированных кадров. Для решения этих проблем необходимо принять комплексные меры, улучшить инвестиционную среду и создать дополнительные льготы для иностранных инвесторов.

Анализ основных направлений инвестиций показывает, что большая часть инвестиций направлена на модернизацию ирригационных систем и

обновление сельскохозяйственной техники. В 2020 году доля инвестиций в модернизацию ирригационных систем составила 28,5 процента, в модернизацию сельхозтехники – 22,3 процента. Это важно с точки зрения укрепления материально-технической базы отрасли и повышения ресурсоэффективности. Однако необходимо уделять больше внимания таким направлениям, как внедрение инновационных технологий, цифровизация и развитие перерабатывающей промышленности. Внедряя современные технологии «умного сельского хозяйства», используя искусственный интеллект и анализ больших данных, можно еще больше повысить эффективность сельского хозяйства.

Заслуживает внимания и территориальная диспропорция в привлечении инвестиций в сельское хозяйство. В некоторых регионах объем инвестиций существенно ниже. Это вызывает региональные дисбалансы в развитии сельского хозяйства. Учитывая природно-климатические условия и специализацию регионов, необходимо совершенствовать инвестиционную политику и рационально распределять инвестиционные проекты между регионами. Благодаря этому можно обеспечить устойчивое развитие сельского хозяйства и уменьшить различия между регионами.

Важное значение в повышении эффективности использования инвестиций в сельском хозяйстве имеет также использование механизмов государственно-частного партнерства. Хотя в последние годы в этом направлении был предпринят ряд позитивных шагов, еще остаются неиспользованные возможности. На основе государственно-частного партнерства можно реализовывать масштабные инфраструктурные проекты, финансировать научные исследования и внедрять инновационные технологии.

Это позволяет увеличить инвестиции в сельское хозяйство за счет объединения ресурсов государственного и частного секторов.

Совершенствование финансовых инструментов также является важным вопросом привлечения инвестиций в сельское хозяйство. Дополнительные возможности для инвесторов могут быть созданы за счет развития механизмов льготного кредитования, расширения лизинговых услуг и совершенствования агрострахования. Также эффективным методом привлечения инвестиций в отрасль может стать создание инвестиционных фондов, специализирующихся на сельском хозяйстве, развитие деятельности акционерных обществ.

В целом, хотя динамика использования инвестиций в аграрном секторе Узбекистана имеет положительную динамику, все же существует ряд проблем. Обеспечить устойчивое развитие сельского хозяйства можно за счет дальнейшего увеличения инвестиций, повышения их эффективности, усиления внимания к инновационным технологиям и устранения территориальных диспропорций. Это, в свою очередь, служит укреплению продовольственной безопасности страны, повышению уровня жизни сельского населения, обеспечению экономического роста.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате анализа динамики и состава инвестиций в аграрный сектор Узбекистана можно сделать следующие основные выводы:

За последние годы объем инвестиций в сельское хозяйство значительно увеличился. С 2016 по 2020 год объем инвестиций увеличился в 2,8 раза. Это дает возможность модернизировать отрасль и повысить ее конкурентоспособность. Однако, учитывая долю сельского хозяйства в ВВП, объем инвестиций в отрасль все еще недостаточен.

Положительные изменения наблюдаются в составе инвестиций. В частности, увеличивается доля иностранных инвестиций, что позволяет привлекать современные технологии и передовой опыт. В то же время по-прежнему существует ряд проблем в привлечении иностранных инвестиций.

Основная часть инвестиций направлена на модернизацию ирригационных систем и обновление сельскохозяйственной техники. Это важно с точки зрения укрепления материально-технической базы отрасли. Однако необходимо уделять больше внимания таким направлениям, как внедрение инновационных технологий, цифровизация и развитие перерабатывающей промышленности.

Существуют региональные различия в привлечении инвестиций в сельское хозяйство. Для решения этой проблемы необходимо совершенствовать инвестиционную политику с учетом специфики регионов.

В целом динамика использования инвестиций в аграрный сектор Узбекистана имеет положительную динамику. Однако необходимо принять дополнительные меры для дальнейшего повышения инвестиционной привлекательности отрасли, обеспечения эффективности инвестиций и стимулирования инновационного развития. Это служит обеспечению стабильного развития сельского хозяйства Узбекистана и повышению его конкурентоспособности на мировом рынке.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ССЫЛКИ

1. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. Узбекистан в цифрах 2021. Ташкент, 2021.

2. Указ Президента Республики Узбекистан от 23 октября 2019 года № ПФ-5853 «Об утверждении Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы».

3. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. Социально-экономическое положение Республики Узбекистан. Январь-декабрь 2020. Ташкент, 2021.

4. Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан. Отчет по итогам 2020 года. Ташкент, 2021.

5. ФАО. Состояние продовольствия и сельского хозяйства в 2020 году. Преодоление водных проблем в сельском хозяйстве. Рим, 2020.

6. Всемирный банк. Узбекистан: Проект модернизации сельского хозяйства. Документ об оценке проекта. Вашингтон, округ Колумбия, 2020 г.

7. ОЭСР. Мониторинг и оценка сельскохозяйственной политики 2020. Издательство ОЭСР, Париж, 2020.

8. Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан. Инвестиционная среда в Республике Узбекистан. Аналитический обзор. Ташкент, 2021.

9. Хушматов Н., Файзуллаева Т. Пути повышения инвестиционной активности в условиях модернизации сельского хозяйства. Научный электронный журнал экономики и инновационных технологий, 2020, №2.

10. Умурзаков У.П., Ибрагимов А.Г., Дурманов А.Ш. Теоретические и методологические основы привлечения инвестиций в сельское хозяйство. Ташкент, Издательство «Экономика-Финанс», 2019.